

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИНВЕСТИЦИИ

¹Шадиметов Юсуфжан Шадиметович

Д.ф.н., профессор Ташкентского государственного транспортного университета, Председатель Общественного совета при Госкомэкологии Республики Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: shadimetov3@mail.ru

²Айрапетов Дмитрий Алексеевич

Ассистент Ташкентского государственного транспортного университета Республики Узбекистан, г. Ташкент
E-mail: ayrapetov92@mail.ru

<https://www.doi.org/10.5281/zenodo.8063995>

ARTICLE INFO

Received: 13th June 2023

Accepted: 20th June 2023

Online: 21th June 2023

KEY WORDS

Экологическое инвестирование, устойчивое развитие, изменение климата, «зеленая» экономика, глобальные экологические проблемы, динамика и структура экологических инвестиций.

ABSTRACT

В статье рассматриваются актуальные вопросы экологического инвестирования. Анализируется современное состояние экологического инвестирования в Республике Узбекистан и разработан ряд рекомендаций по его развитию. В статье рассмотрены опыт зарубежных стран в области устойчивого развития и формирования экологических инвестиций, проанализирована динамика и структура экологических инвестиций, связанных с изменением климата и других глобальных экологических проблем.

Стремительное развитие научно-технического потенциала в мировой экономике привело к росту антропогенной нагрузки окружающей среды, что привело к истощению мировых природных ресурсов, деградации экосистем и снижению регенерационной способности биосферы [1,2].

Проблемы финансирования объектов природопользования - одна из актуальных проблем современной экономической науки и практики.

В современных условиях финансированию природоохранных мероприятий уделяется мало внимания, считается, что природа сама справится со всеми негативами, возникающими по вине человека [3].

Поэтому вопросы финансирования экологических проблем является весьма актуальной. В настоящее время немислима жизнь без нового строительства, возведения новых заводов, разработки и добычи полезных ископаемых, что влечет за собой новые экологические проблемы, которые могут привести к необратимым последствиям [4].

В большинстве случаев руководители этих предприятий пытаются уклониться от требований по охране окружающей среды, не обращая внимания на природоохранные нормы, забывая о том, что среда для жизни человека должна быть чистой.

Поэтому, бороться за чистоту окружающей среды лучше всего с помощью экономических методов, применяя экономические рычаги [5].

Зеленые финансы являются основой зеленого (низко углеродного) экономического роста, так как они объединяют финансовые учреждения, экологические меры и экономический рост. Под «зеленым» финансированием понимают финансовые услуги, которые предоставляются хозяйствующим субъектам для экономической деятельности, направленной на улучшение окружающей среды, смягчение последствий глобального изменения климата и более эффективное использование ресурсов [6].

Многие зарубежные ученые признают существование проблемы «пределов роста» по причине ограниченности природных ресурсов [7, 8, 9, 10] и обосновывают необходимость увеличения экологических инвестиций при росте ВВП.

Для долгосрочного устойчивого экономического развития необходим переход к экологическому типу воспроизводства и циркулярной экономике, что требует повышения удельного веса экологических инвестиций в общем объеме инвестиций инновационного типа [11,12].

За последние двадцать лет в многих регионах Земли начали происходить необратимые изменения в окружающей природе, часть из которых является глобальными [13]. В результате проблемы защиты окружающей среды стали их региональными и общими задачами на международном уровне. Многие страны принимают общие усилия по решению проблем связанные с загрязнением природной среды, разработав различные программы природопользования и защиты природной среды в соответствии с принципами устойчивого развития [14,15].

Одним из недостатков в финансировании является игнорирование нормативов сохранения природных ресурсов многими предприятиями из-за слабого материального интереса к эффективному использованию объектов природопользования. Финансирование мероприятий по охране окружающей среды и природоохранным программам осуществляется за счет следующих средств, таких как:

- бюджетных средств всех уровней;
- средства предприятий, организаций и учреждений;
- внебюджетные дифференцированные (поресурсные) и территориальные экологические фонды;
- банковские кредиты;
- экологические фонды страхования;
- средства населения, в частности, добровольные взносы граждан и иностранных юридических лиц.

На практике, более разнообразный спектр привлекаемых средств. Источниками финансирования природоохранной деятельности могут быть различные сочетания бюджетных средств всех уровней, собственных средств предприятий, небюджетных дифференцированных, т.е. поресурсные и экологические фонды, займы в иностранных валютах, банковские кредиты, а также добровольные взносы граждан.

В зависимости от опыта развитых стран следует учитывать довольно значительное дифференцирование источников, привлекаемых для природоохранных целей. Таким образом, в США финансирование в регионах осуществляется через субсидирование федеральных правительств; из фондов, которые формируются частью

общего государственного дохода; от местных платежей за услуги по уборке отходов, использованию водоочистного оборудования; от средств, получаемых специальными безналоговыми займами.

В Республике Узбекистан также высоко оценивают важность экологических инвестиций. В связи с этим, в Республике Узбекистан регулярно проводятся конференции и встречи с руководителями фондов и должностными руководящими лица, для привлечения инвестиций для развития экологически устойчивого развития.

Так, 19 апреля 2019 года в Центре «Стратегия развития» состоялось расширенное заседание Общественного совета при Госкомэкологии Республики Узбекистан на тему: «Инвестиции в экологию – инвестиции в будущее». Заседание приурочено к Дню Земли, и направлено на выполнение приоритетных задач в рамках стратегии действий «Год активных инвестиций и социального развития».

Успешное осуществление экологической политики государства непосредственно связано с общим инвестиционным процессом. С инвестициями открываются новые технические возможности, открываются новые возможности развития кадровых потенциалов, создания работ, смягчающих негативные последствия воздействия на экологию и создания условий для участия гражданского сообщества в сохранении окружающей среды и природных объектов [16].

Кроме того, Обиджон Кудратов - Первый зам. министра природных ресурсов Республики Узбекистан и Чой Хен Джин - президент Южнокорейского института подписали ряд соглашений о реализации проекта на сумму \$6,6 млн.

В ходе реализации проекта планируется строительство скважины по сбору свалочного газа мощностью около 500 кВт -1 МВт, строительство скважины с свалочным газом с возможностью подключения к электростанции мощностью 500 кВт-1 МВт, установка скважины по сжиганию медицинских отходов мощностью 5—10 тонн в сутки, строительство особого объекта по укреплению материальной базы и закупке техники и других устройств [17].

Проект предусматривает также строительство 6 перегрузки отходов, 5 полигонов, а также закупку техники для утилизации, компостирования, контейнеров, спецтехники для уничтожения медицинского отходов на вновь возведенных свалках. Все сказанное выше говорит о росте экологических инвестиций в Республику Узбекистан и ее развитии.

Сегодня для «экологических инвестиций» требуется комплексный подход, нелинейные решения, гибкая государственная политика, а главное – формирование экосистем. Экосистемное финансирование позволит обеспечить связь между разными инструментами привлечения инвестиций в окружающую среду на местных, региональных и государственных уровнях, вместе с государственными программами по повышению экологической информированности населения и развития предпринимательской компетентности компаний, а также финансовую грамотность компаний, особенно в малых предприятиях.

Поэтому экосистемный подход предполагает целый комплекс институтов, стратегических и инструментальных подходов, способствующих привлечению зеленых инвестиций и созданию благоприятных условий для развития зеленого бизнеса.

Инвестиции в природоохранную среду, направленные в целях компенсации вреда окружающей среды и рационального использования природного ресурса в институциональных условиях малопривлекательны для хозяйствующих субъектов, что свидетельствует об их малой доле в общем капитале.

Важная часть экосистемы финансовых ресурсов - благоприятный политический климат, в котором присутствуют механизмы регулирования и поощрения долгосрочных зеленых частных инвестиций. В экосистему зеленого инвестирования также может входить также организации, оказывающие консультационную помощь, инкубаторы, а также акселераторы для того, чтобы стимулировать развитие идей, а также последующий спрос на инвестирование.

В заключении следует отметить, что финансирование природоохранных мероприятий остается весьма актуальной задачей. Необходимость перейти от политики утилизации ущерба природе к предупреждению ее загрязнения приведет к укреплению роли экономических рычагов в охране природы. Экономические механизмы предназначены для стимулирования поведения загрязнителей и сбора финансовых средств, необходимых в целях осуществления мер охраны природы.

В современных условиях, когда снижается централизованное бюджетное финансирование, средства за оплату загрязненной природной среды продолжают оставаться одним из главных источников финансирования природоохранных мероприятий, которые обеспечивают выполнение обязательных целей в сфере охраны природной среды, повышение качества природной среды, предупреждение вредных воздействий хозяйственной деятельности на окружающую среду и, самое главное, на здоровье населения.

В результате проведенного анализа было показано необходимость увеличения инвестиционного потенциала в основные ресурсы, ориентированные на устойчивое использование природного сырья и рационального использования природного сырья. Выявленные тенденции перекалывания ответственности с государства к бизнесу, выражающиеся в доминировании своих средств в финансовых источниках природоохранного инвестирования, не позволяют обеспечить необходимые приросты для того, чтобы покрывать негативные экстерналии и решать проблему «пределов» экономического развития.

Эти предложения более подробно рассмотрены и в нескольких других публикациях авторов этой статьи [18; 19].

References:

1. Снатенков А.А. Многомерная оценка экономико-экологического состояния регионов приволжского федерального округа // Известия Оренбургского государственного аграрного университета. - 2014. - № 3 (47). - С. 187-190.
2. Беломытцева Екатерина Юрьевна, Капашева Дина Нурлановна ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ // Финансы и учетная политика. 2020. №7 (22). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/ekologicheskie-investitsii> (дата обращения: 13.06.2023).
3. Шадиметов Ю. Ш., Айрапетов Д., Ниязов Х. Возрастание роли здравоохранения в активизации человеческого фактора // ВЫСШАЯ ШКОЛА ноябрь 2021 №21 С.22-25.

4. Куроедова Людмила Николаевна Проблемы и перспективы финансирования в природопользовании // Интерэкспо Гео-Сибирь. 2013. №1. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/problemy-i-perspektivy-finansirovaniya-v-prirodopolzovanii> (дата обращения: 13.06.2023).
5. Shadimetov, Yu. Sh., & Ayrapetov, D. A. (2023). Environmental policy: experience of the European Union. ISJ Theoretical & Applied Science, 05 (121), 118-121.
6. Богачева О.В. Проблемы «зеленого» финансирования в странах / О.В. Богачева, О.В. Смородинов // Мировая экономика и международные отношения. - 2018. - № 61 (10). - С. 16-24.
7. Harris J.M. and Neva R. Goodwin (2003). Reconciling Growth and Environment. Chapter 11 in Harris, Jonathan M., and Neva R. Goodwin (eds), New Thinking in Macroeconomics, Cheltenham, U.K. and Northampton, MA: Edward Elgar.
8. Daly H.E. Beyond Growth: The Economic of Sustainable Development. Boston: Beacon Press, 1996.
9. Harris J. 08-02 "Ecological Macroeconomics: Consumption, Investment, and Climate Change" // GDAE Working Papers. GDAE, Tufts University, 2008. P. 22.
10. Jouvét P.-A., de Perthuis Ch. Green growth: From intention to implementation // International Economics. 2013. Vol. 134. P. 29-55. doi.org/10.1016/j.inteco.2013.05.003.
11. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. От образования к инновации и экономике знаний // СОВРЕМЕННАЯ НАУКА: ПРОБЛЕМЫ, ИДЕИ, ИННОВАЦИИ Материалы II Международной научно-практической конференции. 2020, С. 148–152.
12. Архипов А.И., Кормишкина Л.А., Королева Л.П. Оценка ресурсного потенциала экологических инвестиций // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2018. №3. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-resursnogo-potentsiala-ekologicheskikh-investitsiy> (дата обращения: 13.06.2023).
13. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Устойчивый транспорт, важнейший аспект современной транспортной политики (Sustainable transport, an essential aspect of modern transport policy) // The scientific heritage No 98 (2022) С. 6-10
14. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Экологическая безопасность международных транспортных коридоров // Наукосфера. №11 (1), 2022 С.84-89
15. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Экологическая дипломатия в центральной Азии [Электронный ресурс]// Экономика и социум.-2022.№9(100).
16. URL: <https://www.uznature.uz/ru/site/news?id=152>
17. URL: <https://uz.sputniknews.ru/20230527/uzbekistan-yujnaya-koreya-ekologicheskii-proyekt-6-mln-35429349.html>
18. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. Актуальные проблемы охраны окружающей среды и рационального природопользования в Республике Узбекистан // ЗАМЕТКИ УЧЕНОГО №12/2022 С. 225-230
19. Шадиметов Ю.Ш., Айрапетов Д.А. «Зеленая» энергетика: опыт зарубежных стран, проблемы и перспективы // «Yashil» energetikani amaliyotga tatbiq etish: yutuqlar va muammolar» mavzusida respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi materiallari to'plami 2023 – 247-253 В.